

Cactus Pi: gestión remota de un mini-invernadero usando Telegram

Santiago Baidez¹, Jorge Luis Zambrano-Martinez¹, José D. Padrón¹,
Tatiana Aksenova¹, Carlos T. Calafate¹

Resumen— En la actualidad estamos presenciando un auge del Internet de las Cosas, verificándose que un número cada vez mayor de dispositivos está conectado a Internet para ofrecer una visión completa de determinado sistema a monitorizar, incluyendo infraestructuras públicas de agua, luz y gas, así como sistemas industriales, aplicaciones de logística, etc. En este contexto, también el usuario común desea beneficiarse de estas ventajas en proyectos propios en el entorno de su hogar, sin que eso requiera necesariamente una instalación domótica completa debido a los elevados costes asociados. Siendo así, en este trabajo se presenta una solución de muy bajo coste y bajo consumo para el control remoto de un invernadero de pequeña dimensión adecuado para el interior de un hogar. Además, para evitar que el usuario necesite desarrollar una aplicación propia, se ofrece una interfaz mediante Telegram, lo cual permite gestionar el sistema de manera segura desde cualquier terminal compatible con la aplicación.

Palabras clave— IoT, Raspberry Pi, Telegram, chat bots, invernadero.

I. INTRODUCCIÓN

A diario vemos como el “Internet de las Cosas”, o IoT (por sus siglas en inglés, “Internet of Things”), cobra cada vez más importancia en nuestra vida diaria [1], [2]. De hecho, tendemos a tener todo más informatizado y conectado a Internet.

La primera inquietud de los usuarios es dotar de seguridad al hogar, y los sistemas de videovigilancia vinieron para cubrir esa necesidad, últimamente con el aliciente de poder visualizar el hogar desde el propio terminal móvil [3].

Una vez se cubrieron las necesidades de seguridad, se buscaron otras formas de poder hacer nuestra vida más confortable. Partiendo de esta base, se planteó que el ritmo ajetreado de nuestra vida actual puede llegar a hacernos descuidar nuestras plantas, nuestro pequeño jardín, o quizás nuestro huerto urbano, todos ellos opciones que han ganado un número considerable de adeptos a raíz de la pandemia del COVID-19 [4]. Por eso, lo que se viene a ofrecer aquí es una solución que, usando tecnologías actuales, es capaz de cubrir esa necesidad.

En este trabajo se presenta Cactus Pi, una solución que busca cubrir la monitorización remota de una planta, así como la instalación de actuadores que puedan interactuar con la misma en base a la plataforma Raspberry Pi. Todo esto controlado desde un *bot* desarrollado para la plataforma Telegram

Messenger.

Telegram [5] es una aplicación de mensajería instantánea móvil y de escritorio basada en la nube. Entre otros, Telegram permite intercambiar mensajes y archivos de todo tipo. En 2017 el número de usuarios de Telegram superó los 100 millones de usuarios activos, y sus servidores procesaron más de 15 mil millones de mensajes al día.

Una de las principales características de Telegram es su plataforma para bots. Los usuarios pueden usar la API que ofrece para crear sus propios bots y ponerlos en funcionamiento, siendo accesibles a todos los usuarios de la aplicación sin coste alguno para el desarrollador o para el usuario. Estos bots permiten dotar de nuevas funcionalidades a la aplicación, tales como juegos [6], servicios de información o utilidades [7], haciendo que Telegram sea mucho más que una aplicación de mensajería.

Por otro lado, podemos encontrar en el mercado la Raspberry Pi, un mini-computador basado en ARM con infinidad de posibilidades. Los proyectos que se abordan con Raspberry Pi van desde su uso como computadores funcionales de bajo coste hasta clústeres de procesamiento de datos, pasando por aplicaciones domóticas, recreativas y científicas de todo tipo [8].

Gracias a estas dos tecnologías, se pueden llevar a cabo proyectos muy variados y diversos en los que el único límite es nuestra imaginación. Con esta premisa, y teniendo en cuenta las necesidades e inquietudes de la sociedad actual en el sentido de controlar e informatizar todo lo que nos rodea, se abre una puerta para monitorizar elementos a los que nos gustaría prestarles más atención a diario, pero que los horarios actuales nos impiden realizar.

Por lo tanto, el principal objetivo es desarrollar un *bot* que sea capaz de comunicarse con un servidor, en nuestro caso una placa Raspberry Pi, y que sea capaz de recibir información de sensores conectados a la placa y enviar órdenes a los actuadores que interactuarán con la planta supervisada. Así pues, se logra monitorizar un elemento tan cotidiano como una planta, pudiendo regarla desde la distancia o automatizar esta tarea. Esta solución nos ofrece la posibilidad de interactuar con nuestra planta y comprobar que está en buen estado, facilitándonos la tarea del cuidado y de mantenimiento de la misma. El sistema propuesto incluye también una gestión de usuarios para ofrecer un acceso seguro.

Este documento se organiza de la siguiente manera: en la Sección II se presentan algunos trabajos

¹Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores (DISCA), Universitat Politècnica de València (UPV), e-mail: santi.baidez@gmail.com, jorzamma@doctor.upv.es, jdpadper@disca.upv.es, takseno@inf.upv.es, calafate@disca.upv.es

relacionados. La configuración hardware de nuestra plataforma se detalla en la Sección IV. A continuación, en la Sección V, presentamos el *bot* Telegram que se ha desarrollado. La solución al completo se valida en la Sección VI. Por último, en la Sección VII, se presentan las principales conclusiones, así como posibles trabajos futuros.

II. TRABAJOS RELACIONADOS

Actualmente, existen diferentes soluciones que cubren las mismas necesidades para gestionar, de manera efectiva y segura desde cualquier dispositivo móvil, un invernadero. De hecho, podemos encontrar tanto sistemas artesanales como sistemas profesionales desarrollados por empresas que los comercializan. Así, realizando una búsqueda, existen proyectos similares por Internet basados en el cuidado automatizado de plantas, pero sin tener en cuenta la monitorización remota. En estos casos, lo que prima es automatizar procesos sin la acción del usuario. El proyecto denominado Tomaatit [9] es un sistema de riego automatizado de tomates en un macetero casero con publicación periódica en Twitter, activándose cada vez que se riegan los tomates. Para este proyecto se empleó una placa Arduino con sensores de temperatura, humedad y presión atmosférica, para que se pueda activar con una cierta frecuencia su riego, y luego todo esto llega a ser publicado en Twitter. La desventaja de este proyecto es que el usuario no puede conocer el estado de sus plantas de manera remota cuando lo desea, a menos de que el sistema riegue las plantas y lo publique en Twitter.

Otro sistema de cuidado de plantas comercial, pero no profesional, es el sistema AeroGarden [10]. Este sistema se especializa en el cuidado de las plantas hidropónicas, en otras palabras, sin el uso de tierra, y los nutrientes de las plantas se encuentran en el agua. Lo especial de ese sistema es la monitorización de la planta, ofreciendo consejos del cuidado, e indicando al usuario el momento en que se tiene que agregar nutrientes. Además, incluye una lámpara de luces LED que garantiza la iluminación necesaria para la planta con un bajo consumo eléctrico; incluye también un panel informativo, así como un portal web, y han desarrollado una aplicación móvil para visualizar el mismo panel informativo en el terminal mientras se está conectado a la misma red.

Para realizar varios proyectos a bajo coste se emplean placas desarrolladas como la Raspberry Pi, que ha alcanzado tanta popularidad en la actualidad. A modo de resumen, indicar que se trata de una placa de bajo coste que permite abordar proyectos de todo tipo a un coste muy reducido, ofreciendo una eficiencia muy alta atendiendo a su consumo de energía. Entre los proyectos con más relevancia para los que se suele destinar la Raspberry Pi área de la domótica [11], o como agentes de seguridad [12].

Por otro lado, Telegram es el tercer sistema de mensajería instantánea más utilizado después de WhatsApp y Facebook Messenger. Este software es libre en su parte de cliente y, además, es multipla-

taforma, teniendo clientes para los sistemas más importantes. Hay que indicar de antemano que Telegram tiene habilitada una API para la creación de bots en su plataforma, permitiendo que pueda utilizarse para una infinidad de objetivos y proyectos, como por ejemplo para juegos, alarmas, descarga de música, creación de encuestas, productividad, moderación de grupos, entre otros. Como ejemplos de este tipo de bots tenemos TeleMonBot [13] el cual es un script de código abierto desarrollado por Egor Koshmin que permite monitorizar sistemas Windows y Linux, recibiendo la información en un *bot* de Telegram, y también BeachCam Telegram bot [14], el cual es un bot que permite consultar de una manera sencilla diferentes webcams para comprobar las condiciones necesarias para practicar surf.

A diferencia de los trabajos anteriores como [15], [16], [17] que se basan en plataformas IoT para la monitorización y control del cultivo en invernaderos industriales con un elevado coste. En este trabajo se propone el diseño de un pequeño invernadero de bajo coste y código abierto, gestionado por una Raspberry Pi y diferentes sensores/actuadores, y con gestión por parte del usuario basada en un bot Telegram.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Para el sistema que se propone a crear, es necesario evaluar las opciones que se presentan para afrontar el proyecto. Así tenemos el dispositivo Raspberry Pi que puede presentar diferentes opciones en su uso. Por un lado, se puede tratar de conectar los sensores directamente a la placa Raspberry Pi, pero con el riesgo de no encontrar una librería diseñada para un sensor en concreto. Otra posibilidad es conectar la Raspberry Pi a un dispositivo Arduino, ya que generalmente tienen mayor compatibilidad con todo tipo de sensores. La solución más interesante es la primera, debido a que es más barata y se evita añadir una capa más de comunicación; por otro lado, si hay que conectar muchos dispositivos a la Raspberry Pi, se corre el riesgo de quedar sin alimentación suficiente para todos, o quedarse sin espacio disponible en los pines GPIO de la placa. Por lo tanto, en la parte hardware, se ha elegido usar sensores/actuadores directamente conectados a la placa Raspberry Pi mediante los pines GPIO y conexiones USB.

En lo que respecta a software, se necesita de una aplicación que nos permita implementar bots en prácticamente cualquier lenguaje de programación, y que tenga una API abierta, por lo que se elige Telegram. Los bots se pueden usar de manera externa, alojándolos en un servidor web que se comunique mediante un servicio web con la propia Raspberry Pi. También se puede tener el bot funcionando dentro de la Raspberry Pi, y evitando la capa del servicio web. De este modo, se facilita la comunicación con el sistema y los sensores o demás componentes del proyecto. Debido a esto, el lenguaje de programación escogido es Python para realizar el bot.

Tal y como se ha definido previamente, se emplearán sensores y actuadores conectados directa-

mente a la placa Raspberry Pi que, a su vez, alorará tanto el bot desarrollado en lenguaje Python, así como una base de datos para su funcionamiento. Todas estas tecnologías y las subyacentes se explican en este apartado y en los dos siguientes. Se comenzará hablando del hardware, con mayor incidencia en Raspberry Pi, y después se pasará al software, con mención especial para Telegram y la base de datos.

A. Requisitos

La solución a desarrollar es básicamente una plataforma IoT de bajo coste y bajo consumo, implementable usando hardware fácilmente disponible, y sin necesidad de alimentar cada sensor/actuador por separado siempre que posible. A nivel de interfaz con el usuario, se evitará tener que desarrollar una aplicación específica. Además, se buscará evitar tener que contratar cualquier servicio a una empresa externa.

A más bajo nivel, los requisitos que tendrá que cubrir el sistema incluyen: i) Comprobar la temperatura de la planta; ii) Poder ventilar la planta; iii) Comprobar la humedad ambiental; iv) Poder regar la planta, v) Controlar el acceso al bot, así como los permisos que se asignan a los distintos usuarios, y vi) Poder visualizar la planta de manera remota.

Así mismo, los tipos de usuarios que usarán el bot para el cuidado de la planta se pueden diferenciar en dos grupos: administradores, quienes otorgan permisos de gestión de la planta, y usuarios autorizados, quienes podrán interactuar con la planta en función de los permisos que se les hayan asignado.

Por otro lado, es necesario conocer los requisitos software, que van desde gestionar el cuidado de la planta hasta la gestión de usuarios. Los requisitos funcionales están íntimamente relacionados con los sensores y actuadores disponibles. Las funciones de los sensores incluyen: i) observar el estado de la planta, ii) obtener datos de la temperatura, iii) visualizar la humedad presente en el entorno de la planta, y iv) realizar una fotografía de la planta. Asimismo, con respecto a los actuadores tenemos: i) encender/apagar la luz, ii) encender/apagar la ventilación, y iii) regar la planta.

En lo que se refiere a la gestión de los usuarios, es necesario que estén catalogados en perfiles para que puedan crear, modificar, asignar y restringir ciertos requisitos de manera remota. De esta manera, se presentan tres tipos de usuarios: i) el usuario que supervisa la planta y puede ver el estado de la planta, así como su temperatura y humedad ambiental, ii) el usuario jardinero, que posee permisos adicionales como solicitar una fotografía de la planta e interactuar directamente con los actuadores, y por último iii) el usuario administrador, que es quien posee todos los permisos anteriores, más el de dar la gestión completa de los usuarios.

B. Arquitectura propuesta

En el apartado anterior se han definido los diferentes requisitos que tiene que cumplir la propuesta, y así alcanzar los objetivos marcados. Ahora se proce-

Fig. 1: Arquitectura del sistema Cactus Pi.

de a concretar las tecnologías que se van a utilizar.

La arquitectura del sistema que se propone se presenta en la Figura 1.

Así, podemos observar que se incluye la plataforma Telegram, la cual gestiona la comunicación con el usuario a través de Internet, por medio de un Bot. De esta manera se evita el uso de intermediarios de pago, y también el desarrollo de aplicaciones específicas. Como base fundamental del sistema tenemos la plataforma Raspberry Pi, ya que combina un bajo coste con una capacidad de procesamiento alta, y posibilidad de interactuar con diferentes sensores y actuadores. Dichos sensores y actuadores serán quienes interactúen directamente con el invernadero, y estarán conectados a la Raspberry Pi mediante pines GPIO y conexiones USB. Todos los datos capturados se procesan en la placa Raspberry Pi y, a su vez, se almacena la información relevante de todo el sistema en una base de datos SQLite.

En las siguientes secciones se detalla la configuración hardware y software de esta plataforma.

IV. CONFIGURACIÓN HARDWARE DE LA PLATAFORMA

Para el montaje del sistema Cactus Pi se ha decidido adquirir un pequeño invernadero que contenga todo lo que se ha planificado instalar. Dicho invernadero tiene paredes de metacrilato, que va a permitir trabajar fácilmente e instalar todos los componentes necesarios para cubrir los requisitos previstos. Los principales componentes electrónicos que se ha usado se presentan en la Figura 2.

En la Figura 3, se presenta toda las conexiones que va a tener nuestro sistema, y así se procede a explicar cómo se conectan los sensores y actuadores.

Fig. 2: Principales elementos hardware del sistema: a) Raspberry Pi, b) cámara Raspberry Pi, c) panel LCD, d) ventilador, e) bomba de agua, f) sensor de temperatura y humedad, g) depósito de agua.

Fig. 3: Conexiones del sistema Cactus Pi.

El sensor de temperatura y humedad se conecta a la Raspberry Pi según el esquema de conexión que se observa en la Figura 3. Para obtener valores característicos, se ha instalado en el invernadero sobre el metacrilato, a media altura, alejado de la ventilación, tal y como se observa en la Figura 4(a).

Para la ventilación se han valorado distintas opciones; una de ellas era proporcionar ventilación directa a las plantas, pero se ha podido comprobar que la ventilación directa a las plantas de interior puede provocar la pérdida de hojas [18]. Por ello, se decide que el ventilador realice una tarea de extracción de aire caliente del invernadero. De esta forma, no va a generar corrientes de aire que puedan perjudicar a las plantas, y va a conseguir el objetivo que se persigue. El esquema de conexión con la placa Raspberry Pi lo podemos observar en la Figura 3, y el sistema de ventilación instalado en el invernadero en la Figura 4(b).

Con respecto a iluminación del invernadero, se instaló una tira de LED, por lo que se emplea el propio adhesivo que incluye la tira, y se coloca en una de las paredes de metacrilato del invernadero, aprovechando que se adhiere a la perfección (ver Figura 4(c)). El esquema de conexión con la Raspberry Pi lo podemos observar en la Figura 3.

En cuanto al sistema de riego, se basa en una pequeña bomba de agua de la marca Dicrey. Solo faltaría definir cómo se instala en el invernadero para hacer funcionar el sistema, para ello podemos observar en el esquema de la conexión con la Raspberry Pi de la Figura 3, así como la instalación de la bomba de agua en una jarra, y los tubos de riego dentro del invernadero, tal y como se muestra en la Figura 4(d).

En este caso, no se ha usado alimentación externa, puesto que se dispone de alimentación suficiente en la placa. Hay que indicar que la placa no es capaz de alimentar simultáneamente la bomba de agua, la ventilación y la iluminación. Es por ello que se ha separado la manera de alimentar cada dispositivo. Como depósito de agua se utilizará un frasco de vidrio reciclado con suficiente capacidad como para permitir más de diez riegos. La bomba de agua se fija con silicona en la base del recipiente. Para transportar el agua, se emplea un tubo flexible de PVC de 7 mm de

(a) Sensor de temperatura y humedad.

(b) Sistema de ventilación.

(c) Sistema de iluminación.

(d) Sistema de riego.

(e) Pantalla LCD.

Fig. 4: Invernadero Cactus Pi.

diámetro, al que se le practicarán una serie de agujeros en los puntos de riego. De esta forma, el usuario podrá ir rellenando el recipiente cuando lo considere oportuno con previsión de las necesidades de riego de la planta.

La cámara web se conecta directamente a la propia

Tabla I: Características de los diferentes componentes electrónicos utilizados.

Componente	Descripción	Precio	Consumo
Raspberry Pi modelo B	Broadcom BCM2835 chip, procesador ARM 1176JZFS (700 MHz)	25 €	2,5W (max.)
Sensor DHT11	Sensor de temperatura (error de $\pm 2^{\circ}C$) y humedad (error de $\pm 5\%$)	1,30 €	0,125W (max)
Cámara Raspberry Pi	Webcam con resolución de 5MP(2592 \times 1944), a velocidad de cuadro de 30 fps@1080p, 60fps@720p, 90fps@480p.	18,99 €	0,27W
Kingcooler Notebook fan	Ventilador portátil plegable con doble ventilador USB y velocidad hasta 2100 rpm	10 €	0,75W
Dicrey Micro Water Pump	Bomba de agua con flujo máximo de 80-100 litros por hora	5 €	0,9 W (max.)
Luces	Tira de 30 LEDs con temperatura de color: 6500k	1 €	2,88 W
I2C LCD1602	Pantalla LCD con 2 líneas de texto y 16 caracteres en cada una	3,5 €	0,15W (max)
Total		~64,79 €	~3-7 W

Raspberry Pi como se observa en la Figura 3. Esto va a facilitar mucho la toma de fotografías, pero será necesario instalar una librería que permita realizar fotografías y almacenarlas en el servidor para poder enviarlas a los usuarios. Se valoran distintas opciones de librerías que manejan la adquisición de imágenes mediante cámara web y, en las pruebas realizadas, se decide optar por *fswebcam*. Esta librería se puede instalar directamente desde el repositorio de Raspbian. Con esto, queda instalado el software que va a gestionar la cámara web. Se define el siguiente script que se llamará cuando un usuario solicite una imagen. Se realizará una fotografía de tamaño 640x480 píxeles, y se almacenará en el directorio especificado conjuntamente con la extensión “jpg”. Esta imagen se enviará por mensaje al usuario empleando su ID de Telegram y, acto seguido, se borrará para no almacenar “basura” en el sistema, dado que no aporta ningún tipo de interés almacenar la imagen.

La conexión de la pantalla LCD (módulo I2C LCD1602) a la Raspberry Pi no supone muchas dificultades. El módulo facilita su conexión y el trabajo a alto nivel con la misma. El esquema de conexión con la Raspberry Pi se puede observar en la Figura 3. En la Figura 4(e) se muestra la pantalla en funcionamiento.

A modo resumen, la Tabla I muestra los diferentes componentes que se incluyen en la solución propuesta, además de su precio y consumo. Respecto al precio, destacar que la escasez de materia prima necesaria para la fabricación de chips está provocando una escalada de precios e incluso escasez de elementos base de computación como la Raspberry Pi. Por esa razón, el precio final podría variar significativamente, siendo el indicado un precio mínimo según el mercado en años anteriores. Indicar también que a estos componentes electrónicos hay que añadir el propio invernadero. El que se ha usado tiene un precio aproximado de 20€, por lo que la solución como un todo se mantendría por debajo de los 100€.

Relativamente al consumo, los valores indicados

en la tabla son valores máximos con los elementos encendidos y a máximo rendimiento. En ese caso el consumo sería cercano a 7W. No obstante, la mayor parte del tiempo los diferentes elementos del sistema estarán en reposo/desactivados, y la RPi estará consumiendo poco, por lo que el consumo estimado para esa situación rondaría los 3W.

V. BOT TELEGRAM

Antes de desarrollar el bot de Telegram, se busca crear una arquitectura estructurada que permita trabajar de una manera eficiente y organizada; para ello se propone hacer una división de ficheros según su función dentro del bot. De este modo, el sistema está compuesto por cinco módulos:

- **Módulo principal:** Es el encargado de recibir, procesar y responder a los mensajes que le llegan a través de una función de escucha para recibir cada uno de los mensajes, y procesar su eventual respuesta.
- **Módulo de funciones:** Es donde se procesan todas las funciones de las que se haga uso en el bot, permitiendo interactuar entre las funciones.
- **Módulo de mensajes:** es donde se reciben los mensajes enviados a través del módulo de menús.
- **Módulo de menús:** donde se ejecutan los menús que se le devuelven al usuario dependiendo de las acciones que seleccione.
- **Módulo del sensor:** es donde se gestionan todos los sensores del sistema, no dependiendo del módulo principal, ya que se ejecuta en paralelo y de manera totalmente independiente.

El funcionamiento del Bot de Telegram está representado en la Figura 5 con su diagrama de estados.

Sin embargo, a continuación se presentan con más detalle las funciones principales del sistema.

Fig. 5: Diagrama de estado del sistema Cactus Pi.

A. Control de usuarios y acceso seguro

El módulo principal es en principal encargado de esta función, debido a que, al momento de recibir cada uno de los mensajes, se extrae un ID del chat, y luego se procesa el texto que contiene el mensaje. Este ID es un identificador que otorga Telegram a cada uno de los usuarios de la aplicación de mensajería, siendo único y e inmodificable.

Dentro del bot se han definido gestores de usuario y de administrador. Cada uno de ellos define cómo va a responder el bot a los mensajes que reciba de su parte. Para las gestiones de administrador se comprueba que el ID del chat que adjunta el JSON corresponde al de un administrador. En caso contrario, el bot no responderá ante el comando o mensaje recibido. También se han definido gestores que responden ante expresiones regulares. Dicho gestor se activará cuando reciba un comando que contenga la cadena “/user.”. En el bot se crea este comando concatenando a esta cadena el número de id de los usuarios. Esto permite al administrador del bot editar un usuario concreto. Por ejemplo, un usuario con id 123456 registrado en el bot, generaría el comando “/user_123456” para que el administrador pueda editar sus permisos. De esta manera se logra una gestión sencilla, pero segura de los usuarios, asegurándonos que usuarios no autorizados no puedan acceder al sistema o realizar funciones que no les corresponden.

B. Gestión remota

Dentro de esta funcionalidad se presenta el procesamiento de los mensajes por diferentes métodos que se diferencian por el tipo de gestor a emplear.

El bot procesaría un mensaje que llegase con el comando “/start”. Si, por el contrario, se desea res-

ponder a un mensaje de texto concreto, habría que utilizar un manejador con función lambda. De esta manera, cualquier mensaje que reciba el bot, y que coincida con la función lambda definida, servirá para activar el gestor correspondiente.

Como se puede observar, en muchos casos se combinan un comando y una función lambda en el mismo gestor, a fin de ofrecer mayor flexibilidad al usuario. Por ejemplo, para el gestor que lleva al usuario al menú principal, se han definido tanto el comando “/main” como la función lambda vista en el ejemplo anterior. Para esto, el módulo de mensajes está diseñado para separar la parte lógica del bot de los mensajes que se van a enviar al usuario. Esto facilitaría, en un futuro, la traducción del bot a otros lenguajes, o la corrección de estos mensajes de una manera más eficiente. Para su gestión remota hay dos entradas principales: “user_msg” y “admi_msg” o, lo que es lo mismo, mensajes de usuario y mensajes de administrador. Así, cuando se quiere hacer referencia a un mensaje concreto desde el módulo principal, es tan fácil como escribir “msg[user_msg][start]”.

C. Definición de alertas

El sistema, al estar realizando una supervisión constante, puede interactuar con el usuario no solo cuando este envía mensajes al bot, sino también ofrece la posibilidad de crear alertas en el caso de que el mini-invernadero exceda límites de los valores impuestos por el usuario. Al crear una nueva alerta, el bot pregunta al usuario de qué tipo de alerta: temperatura o humedad. Lo siguiente es el ingreso de los valores máximos para que el bot dispare la alerta. El bot permite al usuario listar cuales son las alertas creadas, o a su vez permite borrar las alertas a través del envío de un comando “/delalert”.

Fig. 6: Cactus Pi en funcionamiento.

Mediante este sistema de alertas se previene de manera sencilla problemas ocasionados por exceso de calor o falta de humedad en el suelo, lo cual podría debilitar la planta o incluso causar su muerte, por lo que resulta de mucho interés, especialmente cuando el usuario se tenga que ausentar durante un período considerable.

VI. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Para validar que todo el sistema desarrollado funcione correctamente se han realizado diferentes pruebas de validación. Dichas pruebas han consistido en verificar que la interacción entre Telegram, Raspberry Pi, y los diferentes sensores y actuadores del mini-invernadero, se estaban realizando de manera correcta.

En la Figura 6 se muestran algunas capturas de pantalla de la aplicación Telegram que ilustran la interacción con el sistema para realizar diferentes operaciones. Concretamente, en la Figura 6(a) se muestra la interfaz de administración de usuarios; el lis-

tado y características de los usuarios autorizados se presentan en la Figura 6(b), incluyendo ejemplos de perfiles para administrador, jardinero y supervisor. En los que respecta al estado y a las diferentes acciones a realizar sobre la planta, estas se ilustran en la Figura 6(c). Un ejemplo de uso para el parámetro humedad se muestra en la Figura 6(d). Como se puede comprobar, es posible no solo conocer el nivel de humedad actual, pero también valores históricos, incluyendo valores máximo y mínimo registrados, y el valor medio para la semana previa. En el caso de que el grado de humedad del suelo se considere bajo, la Figura 6(e) muestra diferentes opciones relacionadas con el riego de la planta. Por último, en lo que respecta a alertas, la Figura 6(f) nos muestra como visualizar las alertas actuales, que están definidas en base a valores de temperatura, y como definir una nueva alerta en base a un umbral inferior de humedad.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En la actualidad, diferentes condicionantes socio-políticos están motivando que muchos ciudadanos se planteen la adopción de la agricultura urbana, que consiste en cultivar sus propias plantas y alimentos para consumo propio. No obstante, el ritmo laboral, los horarios y los viajes de trabajo pueden impedir tener los cuidados necesarios para unos buenos resultados de los productos finales. En este contexto, la introducción de tecnología para la gestión remota de dichos cultivos puede ser de mucha utilidad, siendo una posible aplicación más dentro del área conocida como Internet de las Cosas (IoT).

En este trabajo se propone un mini-invernadero conectado para pequeños huertos urbanos. La propuesta realizada busca ser de bajo coste, y ser viable de cara a una posible comercialización del desarrollo como un producto vendible a gran escala. Mediante el desarrollo de un primer prototipo se muestra como es posible tener un sistema funcional a muy bajo coste, y con un consumo bajo (entre 3 y 7W). Además, la integración del sistema en Telegram mediante el uso de un bot permite generalizar su adopción a prácticamente cualquier terminal de usuario sin necesidad de desarrollar una aplicación propia, aunque cumpliendo con los requisitos pertinentes en cuanto a seguridad y gestión de usuarios.

Como líneas futuras de este trabajo, se pueden plantear diferentes alternativas. Una posible opción sería desarrollar un sistema que ampliara el enfoque del trabajo actual, para llevarlo a jardines, invernaderos, y a la agricultura en general. Otra opción sería derivar el sistema hacia cuidado de animales en sus jaulas o peceras. En todos los casos sería necesario adaptar el sistema y los sensores y actuadores a cada situación concreta.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto RTI2018-096384-B-I00, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y “ERDF Una manera de hacer Europa”.

REFERENCIAS

- [1] S. Balaji, K. Nathani, and R. Santhakumar, “IoT Technology, Applications and Challenges: A Contemporary Survey,” *Wireless Personal Communications*, vol. 108, pp. 363–388, 2019.
- [2] Suk Kyu Lee, Mungyu Bae, and Hwangnam Kim, “Future of IoT Networks: A Survey,” *Applied Sciences*, vol. 7, no. 10, 2017.
- [3] Jesús D. Quintero-Polanco, Diego F. Sendoya-Losada, and José J. Salgado-Patrón, “Domotic application controlled by a smartphone and remote control, for an air conditioner with a mechanical control type,” *ARP Journal of Engineering and Applied Sciences*, vol. 12, no. 23, 2018.
- [4] Rattan Lal, “Home gardening and urban agriculture for advancing food and nutritional security in response to the COVID-19 pandemic,” *Food Security*, vol. 12, no. 4, 2020.
- [5] Nikolái Dúrov and Pável Dúrov, “Telegram,” <https://telegram.org>, 2013, Último acceso: 2022-23-06.
- [6] Lorenz Cuno Klopfenstein and Alessandro Bogliolo, “The quiz-master bot: a persistent augmented quiz delivered through online messaging,” *INTED2017 Proceedings*, vol. 1, pp. 9806–9811, 2017.
- [7] Hari Setiaji and Irving V Papatungan, “Design of telegram bots for campus information sharing,” in *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. IOP Publishing, 2018, vol. 325, p. 012005.
- [8] Isidro Calvo, José Miguel Gil-García, Igor Recio, Asier López, and Jerónimo Quesada, “Building IoT applications with raspberry Pi and low power IQRF communication modules,” *Electronics*, vol. 5, no. 3, pp. 54, 2016.
- [9] Oscar Gonzalez, “Proyecto tomaatit. riego automático usando arduino,” <https://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/sistema-de-riego-automatico-casero-con-arduino/>, 2010, Último acceso: 2022-23-06.
- [10] AeroGrow International, “Sistema hidropónico AeroGarden,” <https://www.aerogarden.com/>, 2006, Último acceso: 2022-23-06.
- [11] Diego P Chacón-Troya, Oscar Ortiz González, and Pablo Campoverde Campoverde, “Domotic application for the monitoring and control of residential electrical loads,” in *2017 IEEE 37th Central America and Panama Convention (CONCAPAN XXXVII)*. IEEE, 2017, pp. 1–6.
- [12] Md Nasimuzzaman Chowdhury, Md Shiblee Noman, and Srijon Sarker, “Access Control of Door and Home Security by Raspberry Pi Through Internet,” *Int. J. Sci. Eng. Res.*, vol. 4, no. 1, pp. 550–558, 2013.
- [13] Egor Koshmin, “TeleMonBot: Monitor and log to SQLite your Windows/Linux server via Telegram,” <https://github.com/EK0sh/TeleMonBot>, 2016, Último acceso: 2022-23-06.
- [14] Lopes da Silva, “BeachCam Telegram bot,” <https://github.com/lopesdasilva/telegram-surf-bot>, 2021, Último acceso: 2022-23-06.
- [15] Harold Andrés Díaz Rodríguez, “Desarrollo de una plataforma basada en iot para el monitoreo y control de riego en invernaderos,” *Universidad Autónoma de Occidente*, 2021, Trabajo de Grado.
- [16] José Pérez Monsalve, “Un invernadero inteligente para optimizar los cultivos,” *Revista Universidad EAFIT*, vol. 54, no. 173, pp. 136–139, 2019.
- [17] Carlos Villarroel González, Vitelio Goykovic Cortés, Patricia Collao Caiconte, Manuel Barraza Rodríguez, Jorge Fernández Fuentes, Álvaro Villarroel Figueroa, Ricardo Valdivia Pinto, and Cristóbal Castro Cruz, “Evaluación de desempeño de un invernadero ubicado en el desierto de atacama, chile, a través de iot,” *Interciencia*, vol. 44, no. 7, pp. 386–393, 2019.
- [18] Inés Pedraza Martínez, “El cuidado de la planta de interior,” *Universitat de Barcelona*, 2021, Trabajo Fin de Grado.